
◇◇ CONTRIBUIÇÕES

CATEGORIA:

◇ ● C: Diversidade de recursos

29 Citações:

“” 1 - D1, p. 170

o professor-pesquisador mostrava uma foto, um vídeo, uma palavra, entre outros, a fim de verificar o conhecimento prévio do aluno sobre o assunto

“” 2 - D1, p. 171

novo material era apresentado e trabalhado de diferentes maneiras, tais como, por slides, por textos, por vídeos em LE, discussões, entre outros, a fim de simular a sala de aula física.

“” 3 - D1, p. 171

o assunto da aula poderia ser desenvolvido e debatido em grupos, depois das orientações do professor, utilizando como recurso o breakout rooms da plataforma digital, pois em grupos menores cada integrante teria mais tempo de fala em momentos síncronos.

“” 4 - D1, p. 171

os alunos poderiam apresentar suas reflexões de forma livre, através de role play, utilizando os recursos das plataformas digitais, tais como câmera de vídeo, áudio, chat, a fim de relatar e descrever suas reflexões discutidas em momentos síncronos, como também entregá-las em momentos assíncronos, bem como interagir durante a aula com alunos e professor, utilizando o áudio ou chat nos grupos de whatsapp.

“” 5 - D1, p. 172

as opções de materiais didáticos disponíveis durante a pandemia eram o livro didático dos alunos (embora nem todos adquiriram), PDFs, vídeos do Youtube, bem como os links de sites relacionados aos temas das aulas.

“” 6 - D1, p. 173

aproveitariam o tempo da aula para prática oral em LE através dos recursos digitais disponíveis, tais como a videoconferência, o áudio ou chats, entre outros.

7 - D1, p. 173

utilizou as plataformas digitais da Google e da Microsoft e da Meta (Whatsapp), a fim de promover ensino e aprendizagem de inglês, bem como interagir com seus alunos, tanto de forma síncrona, por meio de videoconferências e chats, como também de forma assíncrona, disponibilizando atividades diversificadas, tais como roteiros, fóruns,

8 - D2, p. 94

Para tanto, procurou-se vislumbrar o problema de pesquisa, em função da realidade brasileira, no que resultou a construção de uma capacitação docente, dentro da plataforma de vídeo do Youtube, voltado para a abordagem com foco na educação midiática.

9 - D3, p. 122

Consideramos que essas ferramentas propiciam aulas inovadoras e mais atrativas aos alunos. Assim, utilizamos duas plataformas digitais o Google Sala de Aula e o Toondoo.

10 - D4, p. 121

Essas parcerias se deram, principalmente, por meio de eventos em prol de uma educação “transformadora” a partir da adoção de tecnologias digitais – Google e Microsoft se destacaram nesse tipo de operação

11 - D4, p. 122

com um professor, que além de ensinar, gere canais de comunicação, produz conteúdo, compartilha informações de qualquer lugar e a qualquer hora, entre outros, tudo isso compõe esse imaginário construído em torno da tecnologia como o grande fator de transformação.

12 - D9, p. 147-148

a maioria dos professores já possui mais de um ano de experiência com o magistério, e antes da pandemia do COVID-19, já utilizavam algum tipo de tecnologia em suas aulas, sendo estes, datashow com vídeos ou arquivos desenvolvidos pelos professores, áudios, pesquisa com internet, jogos digitais, softwares educativos, redes sociais, aplicativos, dentre outros. A maioria alegou que utilizava os recursos tecnológicos para fins pedagógicos ou comunicação com a família

13 - D9, p. 148

Os respondentes informaram que a tecnologia possibilita transformar conteúdos complexos em algo mais atrativo, por meio de vários recursos, que estimule o aluno a aprender, ampliando assim a construção do conhecimento discente,

14 - D23, p. 114 - 115

Por meio do uso das HQs elaboradas na plataforma Pixton, nas duas turmas de 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Joana Emília da Silva, situada na cidade de Fagundes-PB, ficou nítido que, mais que mudanças curriculares, o essencial é buscar a utilização de recursos pedagógicos adequados à idade dos discentes.

15 - D23, p. 114 - 115

No caso de crianças e adolescentes, foi pertinente experimentar ferramentas lúdicas e/ou elaboradas pelo próprio educador, sem excluir o livro didático e o quadro, mas os associando aos novos instrumentos.

16 - D23, p. 115

foi possível verificar o processo de aplicação das HQs, elaboradas pelo professor na plataforma digital, como recurso didático-pedagógico. Examinou-se o seu potencial na mediação entre os conteúdos disciplinares e o cotidiano dos discentes, fazendo com que o ensino de geografia ocorresse contextualizado com a realidade local e a aprendizagem e se desenvolvesse de forma mais significativa.

17 - D15, p. 91

ressalta a revolução das TIC's nos últimos anos, como, por exemplo, o crescimento do número de usuários da internet, a divulgação da web social e das ferramentas e aplicações informáticas (blogs, wikis, redes sociais, ambientes de compartilhamentos de recursos, entre outras.). Além disso, há o gradativo aumento das tecnologias móveis e sem fio, assim como, dos dispositivos eletrônicos associados (smartphones e tablets) e o avanço da computação em nuvem. Todos esses recursos já são utilizados por boa parte dos alunos e professores, o que também, pode ser usufruído como ferramenta para aprendizagem na escola.

18 - D15, p. 91

No caso de Língua Inglesa, eles costumam utilizar videoaulas, memes, jornais em inglês, entre outros recursos, para que possam incluir algo “diferente” nas aulas.

19 -D15, p. 93

é necessário que a escola defina momentos para estruturar e planejar formas mais viáveis de programar um projeto que trabalhe as tecnologias móveis, assim como a sua inserção no seu planejamento, principalmente quando integrado à outras tecnologias, fazendo com que haja um aliado ao processo educacional.

☺ **20 - D15, p. 93**

O uso do dispositivo móvel na prática educativa integrada a outras tecnologias pode despertar o interesse às competências a serem desenvolvidas na sala de aula.

☺ **21 - D13, p. 114**

destacaram-se com mais indicações: celular, internet, WhatsApp, notebook, sites, aplicativos, PowerPoint, Smartphones, caixa de som e Word. Sendo possível assim, identificar uma diversidade de TDICs utilizadas por esses professores na aula de EF.

☺ **22 - D13, p. 114**

destacou-se a ressignificação do uso do WhatsApp pelos docentes, abrindo possibilidades para um novo entendimento no que se refere a presença desse aplicativo no contexto escolar.

☺ **23 - D13, p. 115**

Como no caso do WhatsApp e das plataformas digitais dentre outras.

☺ **24 - D13, p. 115**

a utilização de vídeos, plataformas digitais e atividades impressas destacaram-se enquanto procedimentos metodológicos adotados por esses docentes para a realização das aulas teóricas de EF.

☺ **25 - D13, p. 116**

que destaca a diversidade de recursos disponíveis nas plataformas digitais

☺ **26 - D13, p. 116**

evidenciam a utilização das TDICs vídeos e plataformas digitais enquanto ferramentas pedagógicas nesse processo e que as possibilidades que justificam a opção por utilizar atividades impressas vão além do objetivo de alcançar os estudantes que não tinham acesso à internet e demais tecnologias

☺ **27 - D13, p. 117**

“encontros síncronos” está relacionado a possibilidade da realização das aulas práticas em tempo real.

☺ **28 - D13, p. 117**

em ambas as aulas, teóricas e práticas, os procedimentos metodológicos incluíram a utilização de vídeos e plataformas digitais, contudo, se nas aulas teóricas as atividades impressas também foram uma opção de destaque, nas

aulas práticas priorizou-se os encontros síncronos, a interação direta com os estudantes e o feedback por meio de imagens e vídeos.

 29 - D13, p. 118

a descoberta de novas possibilidades por meio das experiências vivenciadas em relação ao uso das TDICs, e com isso, sinalizam para a existência da possibilidade também da utilização dessas tecnologias para além do ERE